

MINIMALISMO

Melissa Zimosky

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4670448>

Arte: Minimal Yin Yang - Artista: Henrique Vieira Filho

No decurso deste, abordaremos a presença do minimalismo em todas as áreas vigentes hoje.

Como também conheceremos sua origem, significado e filosofia; minimalismo na arte e suas fases; características, desenvolvimento, interação com seu espectador, excesso e precisão.

Minimalismo em números e minimalismo como filosofia de vida e por fim, minimalismo como valor colaborando com a sociedade.

Este trabalho será desenvolvido com base na aplicação do minimalismo em diversas áreas, inclusive obtendo o minimalismo como influência de um estilo de vida, sendo ele colaborativo para a sociedade atual.

Essa análise foi dividida em quatro sessões, onde primeiramente será tratado o conceito do minimalismo.

Segundamente iremos entender suas principais características.

Terceiramente, minimalismo como forma de vida colaborativa para a sociedade e em sequência, iremos conhecer algumas referências e principais fundadores do estilo minimalista na área artística.

O minimalismo surgiu nos anos 50 nos Estados Unidos e vem da palavra *minimizar* que tem como manifesto a redução do uso de elementos ou recursos para o desenvolvimento de qualquer atividade, sempre valorizando a estrutura da forma geométrica e cores.

Para caracterizar esta cultura, podemos citar o célebre aforismo do arquiteto Mies Van der Rohe: "menos é mais".

Este não limita-se apenas em obras ou produções artísticas, o minimalismo pode ser praticado também em diversos segmentos e áreas ou até mesmo, como modo de vida, basta ter como lema: "identificar o essencial e eliminar o resto" como princípio de qualquer feito.

Em artes visuais, o minimalismo também é conhecido pelo termo "*Minimal Art*", do qual trata-se de um movimento pós expressionismo abstrato, que trás grandes nomes, como Jackson Pollock – fundador do estilo Action Painting ("Pintura de ação" - gestualismo), que sempre valorizou a observação do gesto pictórico, do qual não apresenta esquemas prévios, apenas libera emoções por meio do automatismo.

Foi essencial para a criação do estilo gestualista, os sinais e os gestos de pintar como maneira de se expressar artisticamente.

Portanto, este permite que o executor tenha uma liberdade emocional ao realizar sua obra, da forma mais viável para ele, variando as cores, formas e até mesmo ferramentas e materiais.

Este traz uma releitura moderna ao movimento surrealista, conforme citação do teórico escritor francês André Breton: "é o automatismo como método de produção artística que prioriza a atividade subconsciente sobre a consciência".

Contudo, neste estilo, temos então um executor que tem total domínio dos seus gestos e movimentos corporais, porém este vem do inconsciente, onde por fim, não há controle sobre a obra final, a deixando com uma essência mais pura e fiel a emoção expressada na hora de execução.

No decurso da história da arte, durante o século XX, o minimalismo contribuiu muito para as artes visuais, onde houve três grandes tendências que poderiam ser chamadas de "minimalistas": manifestações do construtivismo, vanguarda russa e modernismo.

Os construtivistas por meio da experimentação formal procuravam uma linguagem universal da arte, passível de ser absorvida por toda humanidade e única para cada ser.

A segunda fase do movimento surgiu de artistas como Sol LeWitt, Frank Stella, Donald Judd e Robert Smithson, cuja produção tendia ultrapassar os conceitos tradicionais sobre a necessidade do suporte: procuravam estudar as possibilidades estéticas a partir de estruturas bi ou tridimensionais.

Suas pesquisas eram direcionadas para uma análise fenomenológica da interação espaço, material, luz e observador, criando normalmente estruturas que alteravam o ambiente onde se encontravam, quer pela luminosidade, quer pelo volume, tamanho, cor, translucidez, etc.

Esses artistas buscavam uma postura universal na arte, justificando suas formas geométricas e materiais industriais como sendo universais, e de fácil absolvição por qualquer cultura ou pessoa, onde a pessoa abstrairia de instantâneo o sentimento proveniente da combinação de certo espaço, cor e material, sem relação com emoções externas.

Por esse motivo muitas vezes, executavam trabalhos com linhas decididas, numa profunda gestalt, onde temos a ausência de elementos ou qualquer informação supérflua, para a pura apreciação de determinada obra.

Esse método de criar, acaba por trazer arte ao design, questionando o meio de produção artístico, o papel do artista na construção e conformação efetiva do objeto arte, assumindo uma posição de desmistificação da arte em prol de uma objetividade conceptual e conseqüentemente formal.

Onde a obra de arte pode ser introduzida como materiais industriais no design. Assumindo esse modo de produção, rejeitam o paradigma artístico de classificação da obra em classes (pintura, escultura, desenho, etc.), chamando-os genericamente "objetos", ou "estruturas primárias", palavras cotidianas de qualquer sociedade urbana industrializada ou subúrbio. Entretanto, através desta, sua obra tem objetividade e pode ter sua utilidade definida pelo telespectador.

Ainda tratando do minimalismo como design, podemos citar como grande referência o design imobiliário, do qual pode ser descrito em três características: *formal* – bastante clara única cor, mesmo material, do qual também é conhecido como estilo "clean".

Temos a característica *funcional* mobiliária, do qual o nome já descreve; valoriza a função do objeto adaptando-o ao mesmo conceito minimalista.

E por último, devemos citar a característica *simbólica* de um móvel, onde temos a supervalorização de um elemento como ponto focal para introduzir o telespectador à obra; algo que o chame atenção, seja convidativo e acolhedor.

Para entender a classificação sobre a interação com o telespectador dessas obras, podemos citar filósofo Georg Hegel que diz

"(...) a arte não pode, portanto, trabalhar para a simples contemplação do sensível, mas procura satisfazer a nossa interioridade subjetiva, a alma, o sentimento que, enquanto participa do espírito, aspira a liberdade para si e só busca a pacificação no espírito e pelo espírito"¹.

¹HEGEL, G. W. F.- "A Fenomenologia do Espírito"- SPaulo, Ed. Abril, 1974 - pg.22, cit. in PIGNATARI, D. - Semiótica da Arte e da Arquitetura, SPaulo, Ateliê Editorial, 2004.

A arte necessita de um eixo comunal triádico onde temos: artista, obra, observador, sendo que apenas esse último pode ser substituído pelo próprio artista, por conta das razões expostas acima.

Entretanto, ainda há quem questione quanto ao seguinte ponto: a observação da natureza pode ser uma obra de arte, já que trata-se de um ambiente espontâneo, sem recursos externos e mínimos elementos?

A resposta imediata é negativa. Permanecendo no conceito da obra minimalista, esta obra provoca ao telespectador sua própria definição para razão do feito, quando o mesmo observa mínimos recursos, porém sua natureza exige explicação mais detalhada e uma definição ao que observa à sua frente.

Depois o artista é aquele que atua criticamente sobre a realidade, manipulando signos de maneira a criar conceitos, proposições, interpretações e percepções sobre estes, de forma a fornecer ao espectador uma experiência cheia de significado único e exclusivamente para cada indivíduo.

O processo semiótico na natureza traz a contrariedade disso, pois não há um esquema crítico, mas sim puro, já que a realidade se mostra como tal, a interpretação é livre do observador, sem intervenção de um terceiro – o artista.

As obras minimalistas têm como principal característica, recursos e elementos limitados, onde existe um pequeno número de cores, exploração das formas geométricas, cortes, ângulos, sequência de repetições e formas elementares, que recusam acentos ilusionistas e metafóricos.

Do qual, faz com que o espectador do feito, seja obrigado a observar profundamente e até por longas horas a tal obra despedida de efeitos decorativos e/ou expressivos, para então realizar sua própria interpretação de acordo com os seus próprios conceitos, caráter, como também, lembranças e bagagens que o leva até o presente momento onde se depara com a obra.

Portanto, a definição da obra se dá mais através do ponto de vista do espectador, sendo ele o maior responsável pela definição da obra, do que o próprio executor.

A obra minimalista não discrimina linhas ou tendências, este é feito pela crítica posterior, que permite localizar inflexões distintas no interior do minimalismo.

Portanto, isso ocorre através da interação que a obra proporciona ao público, ao ceder ao espectador uma grande liberdade para conceder tais significados à obra e exclusivos para cada indivíduo.

Considerando a busca que o ser humano tem em rotular e correlacionar todas as coisas, com algo comum ao seu redor, essa provocação vai um pouco mais além, uma vez que este estilo de obra não é condutor de emoções, ideias ou objetividade sugestiva.

Podemos encontrar obras que nos trazem uma grande valorização de um único elemento, o que torna o minimalismo tão interessante e único, pois esse trabalho é construído a partir de ideias como despojamento, simplicidade e neutralidade.

Podemos classificar o minimalismo por fases, sendo algumas delas –a valorização do elementos, exploração de pouquíssimos recursos, obra finalizada em base do “menos” virando o “mais”, observação do espectador e interação da obra com o mesmo, onde temos então, inúmeras definições para o projeto final.

Na música, o minimalismo se manifestou com a série de Composições 1960, criada por La Monte Young, esta pode ser cantada apenas com duas notas. Na sociedade atual, encontramos muito esse estilo em músicas eletrônicas, onde temos a mesma batida com um sequencial de repetições.

Porém temos a super valorização de efeitos sonoros que trazem uma noção ilusória, que convida o ouvinte a passar por tantas emoções mesmo com a repetição de um sequencial porém com diversos efeitos e velocidades.

Na literatura minimalista caracteriza-se pela economia de palavras, onde os autores minimalistas evitam advérbios e sugerem contextos a ditar significados diretos, onde o ponto de vista do leitor é um diferencial e isso o convida a realizar diversas interpretações usando palavras antônimo, repetições e até valorização de sílabas para criar a rima.

"A partir do minimalismo, a arte abandona seu aspecto emocional e passa a assumir seu lado lógico e puro, porque arte é coisa mental".

Vida Minimalista

Há quem aplique e explore os conceitos do minimalismo como filosofia de vida, o que tem como efeito uma vida simples, econômica, saudável e até harmoniosa, falando de forma propícia a uma conexão maior à natureza para aqueles que têm esse interesse.

Trata-se de pessoas que usam o minimalismo como valor único a quantidade mínima de recursos ao seu redor; concentrando isso em qualquer segmento, seja um projeto, área ou qualquer ação desse indivíduo em sua vida terrena.

Este aplica a numerologia minimalista ao realizar compras em todos os segmentos da casa.

Na França é comum os cidadãos irem ao mercado e comprar apenas o que irão consumir na data vigente, o que causa a extinção de despensa de alimentos e produtos diversos na residência.

E é cada vez mais comum a popularidade de postos que recebem e distribuem roupas, utensílios e materiais diversos que são descartados por quem já não os utilizam mais, e então este, é revisto, tratado e distribuído em igrejas para envio direto à organizações mundiais de pessoas carentes.

No Brasil, o minimalismo como forma de vida, ainda não é praticado a um nível radical, ainda há despensa nas residências e as filas para o caixa nos mercados são imensas devido aos carrinhos cheios de produtos.

Porém, há quem pratique o minimalismo como filosofia em graus primários e para essas pessoas, já é possível mensurar o efeito!

Com ênfase maior na atual situação financeira do país, essa forma de vida, dispensa qualquer tipo de desperdício e valoriza a lei de reutilização, o que traz ao objeto uma vida útil mais longa e duradoura conforme sua qualidade.

E este disponibiliza maior acesso às pessoas de baixa renda, uma vez que alguém que não usa algum tipo de material pode fazer uma doação e servir perfeitamente para outra pessoa que não tem condições de comprar um novo.

Mas aí está! ... Se este ainda tem vida útil, por que simplesmente descartar?

Ou pior e contraditório dentro do conceito minimalista: por que deixar um objeto de qualidade, ainda com sua vida útil, parado em sua residência esperando para ser utilizado "quando você vir a lembrar" que ele existe, depois de tentar todas as suas alternativas corriqueiras...?

O próximo lema responde nos guiando: "Não gastar energia com algo temporário e intensificar o uso de coisas duradouras".

Um bom exemplo a ser citado é a famosa compra para chá de cozinha, onde o casal normalmente, é presenteado com inúmeras taças de vidro, pratos e talheres, um para cada ocasião em especial ou um tipo de comida diferente.

Acontece que no minimalismo isso é ligeiramente dispensado, afinal pra quê vários tipos diferentes de utensílios de cozinha, se apenas um atende a expectativa perfeitamente?

Claro que, primeiramente é necessário distinguir o que é essencial e excesso para entender o que pode ser eliminado ou substituído.

Essa percepção de essencial é relativa, pois pode variar para cada pessoa, embora o importante é que a ideia de eliminar excessos prevaleça.

O interessante nessa prática, é que além de livrar as pessoas de saturação de coisas que realmente elas não precisam (mesmo que elas pensem que precisam), é também que este pode ter um grande impacto positivo quando falamos sobre sustentabilidade, o que pode ter uma carga de expectativa elevada como solução do aquecimento global nos tempos atuais, onde podemos ter menos desperdício, prática, uso e descarte consciente sob qualquer recurso, elemento e ação.

Nos dias atuais, não podemos falar de minimalismo sem citar o Jorge Mello, monge ordenado no Zen Budismo – que tem como nome Koho, dentro dessa filosofia.

O mesmo afirma que todo seu aprendizado foi baseado na experimentação de novas práticas, prevalecendo os conceitos de uma vida simples e declara que todo seu aprendizado se deu pela prática e não teoria.

O mesmo vê na vida simples, baseada no minimalismo um retorno maior do que poderíamos ter com uma vida comum; pois vivendo no caminho da simplicidade temos: mais saúde, mais liberdade de opção e mais sentido, segundo as palavras do monge.

Mas certamente, podemos acrescentar facilmente outras vantagens dessa vida simples. Com ênfase maior no fragmento “mais liberdade de opção”, este é um fator riquíssimo e muito atraente ao ser humano.

Isso nos leva a livre escolha de selecionar o que implantar e descartar na sua vida e assim, dá ao ser humano total controle de saber distinguir o essencial e o excesso.

Quando você tem condições o suficiente para obter tal coisa, porém prefere limitar e podar tal vontade porque não há necessidade, você liberta-se de um capricho muitas vezes, influenciado pela mídia ou sociedade, e não escolher, não optar, também é uma opção. Iremos ver essa prática no cotidiano de quem adotou essa filosofia.

Paulo Mello defende a extinção de um dito cujo “obesidade mental”, onde temos muitas informações desnecessárias em mente e o que realmente faz sentido, foge de nosso domínio pelo pouquíssimo conhecimento que possuímos.

O mesmo enfatiza a necessidade de pausas para observação da natureza externa e interna do ser humano, para fugirmos da complicação inserida pela sociedade onde é imposto para nós que valor refere-se a preço, desde quando a criança é integrada a um sistema educacional padrão e monótono, inadequado diante de uma sociedade tão diversificada, assim há um distanciamento da cultura e a matéria de “identificar o essencial e eliminar o resto” não faz parte desse ensino.

Logo, adquirir o minimalismo como modo de vida, pode ser totalmente radical para as pessoas principalmente em fases adultas.

O monge nos traz a visão do minimalismo como possibilidade de duas versões diferentes atribuídas ao mesmo fenômeno, valorizando o ponto de vista de cada ser humano; ao atribuí-los em diálogos concordo ou não, eu devo o respeito à opinião adversa e podemos assim, partir para a progressão mediante ao ponto de concordância.

Para melhor compreensão, segue representação de um cubo e duas leituras do mesmo fenômeno:

- Há quem diga: "É um cubo".
- Há quem discorde: "Não. É tinta em um papel branco".

Os dois estão corretos!

Partindo de dois pontos de vistas diferentes, eu posso atribuí-los para melhor definir o fenômeno observável e assim realizar uma classificação ampla e rica à minha forma ou qualquer objeto ao meu redor.

Principais Obras Minimalistas

Donald Judd –

A consequência é uma forma de arte livre e pura, despojada de referências não-essenciais e incontaminada pela subjetividade.

Frank Stella –

Dan Flavin –

Contudo, conclui-se que o minimalismo tem grande carga positiva à agregar no desempenho de qualquer projeto artístico, seja no processo ainda como ideia, desenvolvimento inicial até sua classificação final, com ou sem interação ao espectador mas sim, sempre provocativo levando a uma sofisticação final. O mesmo adequa-se a modernidade facilmente e suas características originalizadas sempre irão prevalecer por ser uma arte conceitual e flexível.

Segue abaixo, traços modernos em desenhos, que trazem o minimalismo como fundador da obra.

Artista Quibe –

Com traços mínimos, esse artista nos leva a uma cena e com forte gestalt, este nos provoca exercer da lei da continuidade, nos oferecendo total liberdade para completar a obra, conforme nossa preferência aos detalhes.

Referências –

BATCHELOR, D. - Minimalismo - SPaulo, Cosac & Naify, 1998

BATTCKOCK, G. - Minimal Art - New York, E. P. Dutton & Co. Inc, 1968

BÜRDEK, B.E. - Design, história, teoria e prática do Design de Produto - SPaulo, Ed.

Edgard Blücher, 2006

PIGNATARI, D. - Semiótica da Arte e da Arquitetura, SPaulo, Ateliê Editorial, 200

Sites

<https://comunicacaoeartes20122.wordpress.com/2013/01/09/minimalismo-o-2/>

<http://brasilecola.uol.com.br/artes/minimalismo.htm>

Palestra

A simplicidade como caminho · Nosso Bem Estar - monge zen budista Jorge Koho Mello

Melissa Zimosky

Co-Fundadora e Diretora Criativa na empresa By Zimosky
De 20 de agosto de 2020 até o momento

Estudou Artes Visuais: Cultura e Criação na instituição de ensino

Universidade Cruzeiro do Sul

Formou-se em 2020

[Homepage](#)